

EL PROYECTO MOSES: MEJORA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA CON TECNOLOGÍAS AUTOMATIZADAS

MERCEDES DE JUAN, JORGE MARCOS, VICENTE PERALES, MIGUEL LLOP, Fundacion Valenciaport

JUAN LUIS SANCHEZ ECHEVARRÍA, LAURA HERRERA HOYOS, MARIA SAMPEDRO, Astander

RESUMEN

El proyecto MOSES (AutoMated Vessels and Supply Chain Optimisation for Sustainable Short SEa Shipping) pretende mejorar el componente de transporte marítimo de corta distancia (SSS) de la cadena de suministro europea.

El proyecto MOSES tiene como objetivo crear servicios feeder para las rutas SSS, susceptibles de operar en puertos pequeños, y que favorezcan un 10% de cambio modal. MOSES propone una combinación de tecnologías automatizadas/autónomas y de optimización de oferta/demanda de carga, tales como el sistema AutoDock para buques portacontenedores en grandes terminales, que consiste en un enjambre de remolcadores autónomos, apoyado por la estación de control en tierra, y un sistema de amarre automatizado. Se espera reducir un 20 % los tiempos de carga de feeder mediante el uso Sistema Robótico de Manipulación de Contenedores con el que estará equipado el feeder.

La optimización de la cadena de suministro, aplicada a través de la plataforma MOSES Matchmaking, tiene como objetivo aumentar el atractivo del SSS. El feeder se diseñará para una reducción neta de las emisiones de GEI de más del 90%. La solución MOSES espera conseguir una cadena de suministro de contenedores de la UE más sostenible desde el punto de vista medioambiental, de costes y social.

ABSTRACT

The MOSES Project (AutoMated Vessels and Supply Chain Optimisation for Sustainable Short SEa Shipping) aims to enhance the Short Sea Shipping (SSS) component of the European supply chain.

The MOSES project aims to create sustainable SSS feeder services to small ports with an expected 10% modal shift to SSS in designated areas. To attain this target, MOSES proposes a combination of automated/autonomous technologies and supply and demand matching optimisation, like its AutoDock system for containerships in large terminals, that consists of the MOSES Autonomous tugboat swarm, supported by MOSES Shore Tugboat Control Station, and the automated docking scheme. Loading times for feeder vessels in large and small ports are expected to decrease by 20% from the operation of MOSES Robotic Container Handling System outfitted on MOSES Innovative Feeder.

Supply chain optimisation, implemented through MOSES Matchmaking Platform, aims at increasing the attractiveness of SSS. The Innovative Feeder will be designed for a net reduction of GHG emissions of more than 90%. The MOSES solution expects to attract stakeholders to SSS for a more sustainable EU container supply chain from the environmental, cost, and societal perspectives.

ACKNOWLEDGEMENT

This research has been conducted as part of MOSES project, which has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant agreement No. 861678. Content reflects only the authors' view and the agency is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

1. INTRODUCCIÓN

Los puertos desempeñan un papel decisivo en el comercio exterior e interior de la UE. Aunque los puertos, y especialmente los puertos CORE, son nodos integrales de los flujos logísticos multimodales, el transporte marítimo de corta distancia (TMCD) y las conexiones del continente con las islas presentan notables ineficiencias. Lo que impacta directamente en la calidad de vida de las regiones ultraperiféricas. El transporte marítimo de corta distancia ha cobrado mayor importancia a medida que la Unión Europea (UE) ha ido cambiando el transporte por carretera por otros modos de transporte más sostenibles, como el ferrocarril o el transporte marítimo. Después de los graneles líquidos, los contenedores han sido el tipo de carga dominante en el transporte marítimo de corta distancia de la UE, concentrándose buena parte de esos tráficos en el Mediterráneo.

Las perspectivas de futuro del transporte marítimo de contenedores en la parte occidental del Mediterráneo revelan una tendencia a la expansión de las grandes infraestructuras en los principales puertos, mientras en la parte oriental del Mediterráneo, se espera que se intensifiquen los tráficos entre el Mar Negro y el Canal de Suez con las zonas comerciales de Europa del Este.

El proyecto MOSES pretende dar respuesta a este nuevo escenario mediante el diseño de un buque feeder adaptado al tráfico insular o con los puertos del norte de África, donde generalmente carecen de infraestructura necesaria para la descarga, al tiempo que se responde a la demanda social de un transporte más sostenible.

Por otro lado, MOSES supone un importante avance en los sistemas autónomos de navegación, desarrollando el sistema de maniobra Autodock. Este sistema permite la maniobra autónoma de grandes buques portacontenedores mediante el uso de un enjambre de remolcadores y un sistema automático de amarre. Se espera que estos sistemas contribuyan notablemente a reducir los tiempos de maniobra y la siniestralidad durante la misma.

Figura 1 Concepto del proyecto MOSES

2. CONTEXTO GEOPOLITICO

Como paso previo al diseño de buque feeder se ha realizado un análisis de la evolución histórica y situación actual del mercado de carga en el Mediterráneo Occidental, tratando de adelantarse a las oportunidades de negocio que se presenta a corto-medio plazo, pero también dando respuesta a las ineficiencias que el sistema de TMCD presenta en la actualidad. Como primer paso, se han identificado la tipología de puertos en los que podría operar el feeder.

La zona WestMED incluye los puertos de Malta, así como la parte occidental de Italia, la parte oriental de España y el sur de Francia, que suman un total de 59 puertos marítimos CORE y comprehensive. El análisis de los flujos de contenedores en la cuenca del Mediterráneo occidental exige conocer la evolución del comercio exterior en la zona. Desde finales de los años noventa hasta 2008, el comercio entre los países del Norte y del Sur del GTMO 5+5 ¹experimentó una marcada tendencia al alza, tanto en volumen como en valor económico. Sin embargo, tras la crisis económica, se produjo un descenso en esta tendencia y, tras varios años de fuertes fluctuaciones, en 2017 los flujos eran significativamente inferiores a su máximo en 2008. Entre 2008 y 2017, pese a que el volumen total de carga descendió, el flujo de contenedores entre las dos orillas del Mediterráneo aumentó. Aun así, es difícil conocer el potencial real de carga porque las estadísticas en muchos puertos no desglosan el tráfico de contenedores entre import/export y tránsito.

La pandemia ha generado un nuevo escenario logístico, en el que los tráficos en la zona WestMED suponen una oportunidad. Abordar la cuestión del papel de la región en el proceso de globalización es especialmente relevante en el contexto actual, sobre todo si se tiene en cuenta que el Mar Mediterráneo representó casi el 30% del tráfico mundial de contenedores en 2020. La pandemia ha ido alterando la geografía de las relaciones económicas mundiales con la aparición de lo que se describió como una tendencia a la regionalización de la globalización. La cuestión clave siguen siendo si esta regionalización de la globalización podría llegar a ser permanente y cómo la subregión del Mediterráneo Occidental podría beneficiarse de ella atrayendo nuevas formas de near-shoring y re-shoring.

Al examinar el potencial de los países del Magreb para convertirse en candidatos a la deslocalización, su potencial reside fundamentalmente en la especialización, su proximidad geográfica a Europa y sus ventajas comparativas. Sin embargo, la falta de desarrollo en cuanto a la conectividad de las infraestructuras entre los países de la Unión del Magreb Árabe (UMA), junto con la falta de una adecuada formación del capital humano, son limitaciones para liberar el potencial que los países del Magreb pueden ofrecer en ese sentido, a los que en algunos casos hay que unir la inestabilidad política.

¹ El GTMO 5+5 es el Grupo de Ministros de Transporte del Mediterráneo Occidental, formado por Argelia, España, Francia, Italia, Libia, Marruecos, Malta, Mauritania, Portugal y Túnez

Como ya se ha dicho, el transporte marítimo es el principal canal de comercio de la región y es, por tanto, donde reside el potencial para potenciar el papel del Mediterráneo Occidental en el proceso de regionalización de la globalización. En el Mediterráneo Occidental comienzan/terminan cinco corredores de la red TENT-T. Las diversas conexiones Ro-Ro en los puertos de los Corredores de la Red Central del Mediterráneo Occidental (CNC) amplían los corredores Norte-Sur hasta el Norte de África. Por tanto, existe un gran intercambio entre las autopistas del mar y los corredores. Por ejemplo, el puerto de Algeciras ofrece la distancia marítima más corta y servicios frecuentes hacia/desde Marruecos. Barcelona, Valencia, Génova y Marsella ofrecen un gran número de servicios de larga distancia al norte de África en el Mediterráneo.

Figura 2 Puertos del CORE de la red TENT-T y servicios ro-ro en el Mediterráneo Occidental, 2018

En condiciones normales, el coste logístico asociado al contenedor es notablemente inferior al coste de los tráficos ro-ro, si bien estos últimos presentan otras ventajas. Al examinar la distribución de las terminales de contenedores en el Mediterráneo occidental, se observan diferencias entre los puertos de los países del GTMO 5+5. Se observa que las terminales más grandes se concentran en un número limitado de puertos.

Figura 3 Distribución de la superficie de las terminales en los principales puertos del GTMO 5+5

Estas terminales están controladas por grandes operadores logísticos. En 2019, dos de las grandes alianzas navieras (2M y Ocean Alliance) eran accionistas de 32 terminales de contenedores de los países del GTMO 5+5, que suponen el 58% de la superficie total. Esta presencia es especialmente notable en las terminales más grandes: las alianzas están presentes en 18 de las 24 terminales de más de 400 ha y representan el 76% de la superficie de este grupo de terminales. De nuevo, existe una clara diferencia entre las dos orillas del Mediterráneo, donde solo un puerto, Tanger-Med se posiciona en el ranking mundial de tráfico de contenedores.

Figura 4 Presencia de alianzas de transporte de contenedores en las terminales de los países del GTMO 5+5

En este contexto, la misión principal del buque feeder será transportar contenedores desde las grandes terminales de contenedores (puertos CORE) a los pequeños puertos sin infraestructura de manipulación de contenedores. Para ello, se han identificado posibles líneas que conecten 20 puertos CORE de contenedores con puertos secundarios, susceptibles de transferir una parte sustancial del tráfico terrestre de contenedores, de forma que el puerto de destino este más cercano al destino final de la carga. Para seleccionar los pequeños puertos para esta innovación, se tienen en cuenta dos elementos: la ausencia [o muy baja] de escalas de buques portacontenedores al año y la inexistencia de equipos adecuados para la (des)carga de contenedores en los pequeños puertos seleccionados.

3. CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE FEEDER

Uno de los objetivos del proyecto MOSES es diseñar buques feeder, que estén alineados tanto con las necesidades de la industria marítima como con demanda la sociedad de un transporte más sostenible. Por tanto, MOSES debe responder a la necesidad de reducir o eliminar las emisiones nocivas mediante el diseño de buques respetuosos con el medio ambiente y capaces de navegar gran parte de su ruta sin intervención humana. Con esto se pretende reducir el número de accidentes debidos a errores humanos, así como reducir los costes.

El diseño de buques autónomos y de cero emisiones de este tamaño va más allá del estado actual de la tecnología. Hasta ahora, la mayoría de los buques de emisiones cero y/o autónomos funcionan en una zona reducida y costera o en aguas interiores. El diseño de buques de navegación marítima con una capacidad por encima de 600 TEU y un mayor rango de autonomía, no se ha hecho antes. Además, los buques estaban equipados con una grúa robótica que permite la carga y descarga de los contenedores de forma autónoma, sin necesidad de que haya instalaciones dedicadas en el puerto.

A partir del análisis de demanda en el que se tienen en cuenta las posibles rutas y los volúmenes de carga, se realizó una "simulación de viaje". En esta simulación, se calculan las operaciones de navegación y logística para un periodo de dos años. A partir de los resultados de estas simulaciones, se llegó a la conclusión de que las necesidades logísticas podrían cubrirse con un buque de 700 TEU, operando a velocidades por debajo de los 10 kn.

Figura 5 Número de contenedores a bordo del feeder

Para el dimensionamiento del sistema de propulsión se utilizó el programa SPEC (Ship Power and Energy Concepts) desarrollado por MARIN. El programa compara sistemas alternativos de energía y potencia para buques.

Figura 6 Alcance del sistema SPEC con bloques de construcción

A cada bloque de construcción del SPEC se les atribuye un volumen, un peso y un coste basados en la información paramétrica almacenada en el portal web de Sustainable Power². En el resultado de los cálculos del SPEC, la información se agrupa en sistemas de almacenamiento de energía y sistemas de propulsión. El almacenamiento de energía es uno de los bloques de construcción que se indican en la Figura 6. Los sistemas de propulsión incluyen los siguientes componentes: Pretratamiento, Conversión de energía, Post-tratamiento y Distribución de energía y accionamientos. Todos ellos se escalan con la potencia (kW), mientras que el almacenamiento de energía se escala con la energía (kWh). En lo sucesivo, una combinación de elementos se denominará solución.

La solución óptima se obtiene de tras compararse las opciones posibles en múltiples niveles. No solo se analizan las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones contaminantes y la madurez de la tecnología, sino que también se han considerado los siguientes factores:

- Emisiones de gases de efecto invernadero
- Contaminantes;
- Peso total del sistema
- Volumen/empacho total del sistema
- Toxicidad para el medio marino
- Toxicidad de los vapores
- Seguridad intrínseca contra incendios del portador de energía
- Vida útil del portador de energía a bordo
- TRL de la infraestructura de tierra necesaria (bunkering)
- Coste del sistema del buque;
- Coste por viaje;
- Mantenimiento y fiabilidad;
- TRL de los sistemas del buque.

Se analizó cada una de las posibles alternativas de propulsión mediante el uso del programa SPEC. Figura 8 y Figura 9 muestran el volumen y el peso del almacenamiento de energía (combustible) y del sistema. Se puede observar que las baterías son la solución más voluminosa (como se esperaba). Esto se debe a la baja densidad energética de las baterías. El peso y volumen de baterías puede hacer inviable esa solución como sistema de propulsión, aunque el resultado final depende del diseño del buque.

En cualquier caso, está claro que todas las soluciones son (significativamente) más voluminosas que los combustibles diésel convencionales, por lo que es crucial tener en cuenta este factor durante el diseño del feeder y en el análisis de ciclo de vida de este, para no comprometer la viabilidad económica del proyecto.

² <https://sustainablepower.application.marin.nl/>

Figura 7 Resultados del programa SPEC para la cantidad de energía consumida

Figura 8 Resultados programa SPEC volumen ocupado por la solución

Figura 9 Resultados del programa SPEC para el volumen requerida

Como puede verse en la Figura 10, varias soluciones se consideran cero emisiones y es muy probable que en el futuro sean totalmente neutras desde el punto de vista climático. Los combustibles renovables que contienen carbono, como el metanol, el e-GNL y el e-gasóleo, siguen emitiendo entre 60 y 140 g de CO₂eq/kWh. El gasóleo fósil emite unos 700 g de CO₂eq/kWh, por lo que estas soluciones sólo son parcialmente neutras desde el punto de vista climático. Se pueden conseguir mejoras en este sentido, pero se espera que nunca lleguen a ser totalmente neutras desde el punto de vista climático. En el caso del GNL, esto tiene que ver con las “methane slips”, y en general se espera que el proceso de captura de carbono no sea 100% efectivo (o requiera demasiada energía para serlo). La figura también muestra que la mejor reducción de CO₂ se obtiene mediante la DAC (captura directa en el aire) del CO₂, pero es poco probable que se amplíe esta tecnología. Por último, **se observa los combustibles alternativos producidos a partir de una materia prima fósil producen más emisiones que si se utiliza el gasóleo convencional.**

Figura 10 Resultados del programa SPEC emisiones efecto invernadero

Finalmente, en cuanto a los sistemas de propulsión demostró que hay tres opciones viables:

(1) La opción de la batería eléctrica es técnicamente realista, a pesar de que también se requiere una capacidad de baterías bastante grande en comparación con los buques eléctricos existentes, que son mucho más pequeños. En comparación con el volumen y el peso totales disponibles, la opción de la batería parece encajar bien.

(2) Una solución híbrida de metanol es más compacta, pero sigue contando con una batería relativamente grande (6,5 MWh frente a los 29 MWh de la eléctrica).

(3) El hidrógeno licuado puede ser una opción desde el punto de vista del espacio, pero el hidrógeno comprimido requeriría un espacio adicional en la cubierta que actualmente no está incluido en el diseño. En cualquier caso, cuando se trata de hidrógeno, hay que tener en cuenta otra serie de factores. Hay que prestar especial atención a la seguridad, el mantenimiento y el abastecimiento de combustible. Las rutas planificadas dejan escaso margen para el bunkering, que si debe hacerse en una zona específicamente designada para esta operación y no durante la carga y la descarga, (como se requiere para el hidrógeno) puede hacer que esta opción sea completamente inviable. En su lugar, la carga de las baterías puede hacerse cuando esté amarrado debajo de una grúa, lo que facilita el tiempo suficiente para cargar las baterías.

Si comparamos la capacidad de baterías requerida por el feeder con la instalada en los buques existentes:

Figura 11 Comparativa capacidad de baterías con buques existentes

El coste de los sistemas de baterías es especialmente elevado. Se ha tomado un coste de referencia coste de 774 euros/kWh para el sistema completo. Este coste se basa en los precios actuales del mercado para los sistemas integrados y podría (en el caso más favorable) reducirse a 200 EUR/kWh. Esto daría lugar a un coste total del sistema de aproximadamente 5 millones de euros, lo que sigue siendo una de las soluciones más caras, pero mucho más manejable que los 19 millones de euros que costaría ahora. También se espera que los sistemas de pilas de combustible reduzcan su coste en el futuro, pero no se han encontrado datos que permitan estimar con un cierto grado de fiabilidad cual será dicho coste en el futuro.

A modo de conclusión, tanto una solución híbrida de metanol como una solución eléctrica de batería resultan viables desde el punto de vista técnico y operativo. El coste operativo de la solución híbrida de metanol es aproximadamente un 10% inferior al de un diseño convencional. La reducción de costes se deriva de la mayor autonomía y maniobrabilidad del buque, lo que se traduce en un menor coste de pilotaje y asistencia de remolcadores.

4. EL SISTEMA AUTODOCK

MOSES tiene por objeto es reducir el tiempo total de atraque de los puertos CORE de la red TENT-T. Para lograr este objetivo, MOSES ha diseñado un esquema autónomo de maniobra y atraque de buques (MOSES AutoDock), se supone el desarrollo de (i) un enjambre coordinado de remolcadores autónomos con (ii) un sistema de atraque automatizado (AutoMoor) basado en un producto existente.

El sistema está diseñado para el atraque autónomo de grande buques portacontenedores (mother vessel) en puertos CORE. A su llegada, un sistema inteligente combinado, compuesto por el enjambre de remolcadores autónomos y el sistema AutoMoor se encarga del atraque del buque.

Para cumplir este objetivo, la arquitectura de control del enjambre de remolcadores se ha diseñado de forma modular. Consta de los siguientes componentes: i) módulo de detección, responsable del procesamiento de los datos de los sensores; ii) módulo de planificación de la trayectoria, responsable de la navegación y las maniobras autónomas y que incluye todas las operaciones de control del movimiento; y iii) módulo de control, que traduce las decisiones de alto nivel de los algoritmos de navegación en comandos de dirección y propulsión procesables.

La metodología aplicada incluye las siguientes etapas 1) identificación de los estados operativos en términos de nivel de autonomía para el enjambre autónomo, 2) refinamiento de los requisitos y especificaciones 3) definición de la arquitectura, 4) asignación de los requisitos a los diferentes componentes de la arquitectura, 5) identificación de los modelos candidatos para los diferentes componentes y descripción de sus características técnicas básicas.

4.1. Arquitectura del enjambre de remolcadores

El objetivo de esta sección es describir el concepto general de la arquitectura y los requisitos técnicos que garantizan las operaciones autónomas de los remolcadores. Los remolcadores autónomos podrán operar como un enjambre (de forma cooperativa) con el fin de apoyar las maniobras y los procesos de atraque/desatraque del buque portacontenedores a su llegada/salida del puerto CORE.

En este sentido, las operaciones convencionales de los remolcadores pueden distinguirse en tres fases, como se muestra en la Tabla 1. Los requisitos de asistencia del remolcador por parte del buque portacontenedores dependen principalmente de la maniobrabilidad de este último, que se ve afectada por su velocidad en cada fase.

Tabla 1 Fases de la operativa convencional del remolcador

	Fase 1 Aproximación a puerto	Fase 2 Comienzo de la escala	Fase 3 Maniobra
Portacontenedores	Navega por sus propios medios a velocidad de servicio	Se inicia el proceso de escala, se reduce la velocidad y se limita la maniobrabilidad del buque como consecuencia de la entrada a puerto	Buque en maniobra, navegando a velocidad muy reducida y con la maniobrabilidad por medios propios muy limitada (uso de hélices de maniobra si dispone de ellas)
Asistencia de remolcadores en la maniobra	Podría ser requerida	Puede ser requerida en función de las condiciones medioambientales o por avería de los sistemas de propulsión y gobierno del buque.	Necesaria
Configuración del remolcador	Remolque/empuje	Remolque/empuje	Remolque/empuje

El ámbito de aplicación de la operación de remolcadores autónomos de MOSES es con respecto a la fase 3 e implica la implementación de la configuración de remolcadores de empuje y remolque.

Tal y como se mencionó con anterioridad, la arquitectura del enjambre de remolcadores autónomos consta de los siguientes módulos

- Detección, que procesará los datos de los sensores para proporcionar la entrada necesaria a los algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) e identificar y clasificar los objetivos para evitar colisiones.
- Planificación de la trayectoria, que es responsable de la navegación y las maniobras autónomas, e incluye todas las operaciones de control del movimiento.
- Control, que traduce las decisiones de alto nivel de los algoritmos de IA en órdenes para los equipos de gobierno y propulsión de los remolcadores.

Figura 12 Arquitectura del enjambre de remolcadores

Como puede verse en la Figura 12, la arquitectura añade varios bloques funcionales a los remolcadores no autónomos, de forma que garantiza que cualquier equipo ya instalado pueda integrarse también en el sistema autónomo. Estos bloques funcionales incluyen sensores, actuadores, buses de datos, buses de control, ordenadores para la gestión de datos y cálculos, y módulos para la comunicación inalámbrica.

En esta arquitectura, los sensores de la parte derecha de la figura (etiquetados como cámara con FOV de 360, IMU, radar, etc.) proporcionan al piloto automático datos de la situación del remolcador y del entorno que lo rodea, pero también pueden utilizarse para generar alertas y alarmas para el capitán de a bordo del remolcador o el operador de la estación de control remoto.

Los datos recogidos por estos sensores se transfieren a través de un bus de datos multiprotocolo a una placa de adquisición de datos dedicada cuya función es procesar los datos y almacenarlos en una base de datos local. Si alguno de estos sensores ya está instalado en el remolcador, el bus de datos multiprotocolo garantiza que será fácil integrarlo en la arquitectura de MOSES.

La operación autónoma de los remolcadores se basa en la utilización de sofisticados algoritmos de IA. Estos algoritmos de IA se transferirán al piloto automático. Los algoritmos de IA requerirán las entradas de los sensores instalados en los remolcadores, que se almacenarán en la base de datos local de la tarjeta de adquisición de datos. El algoritmo de IA genera comandos de dirección y propulsión para el sistema de control del remolcador, es decir, la unidad de timón de control externo. La función principal del Timón de Control Externo es controlar a distancia el remolcador, pero también puede recibir órdenes a través del Bus CAN, lo que permite la navegación autónoma.

Los datos recogidos de los sensores se almacenan en la base de datos local, así como la salida del algoritmo de IA. Todos los datos almacenados pueden transmitirse a la estación de control remoto mediante el uso de una red inalámbrica. El piloto automático también puede recibir órdenes desde la estación de control remoto, por wireless, por ejemplo para abortar la operación.

Para que el sistema propuesto funcione eficazmente, es necesario disponer de los siguientes canales de comunicación: comunicación entre los remolcadores, comunicación del enjambre con a la estación de control remoto, comunicación del enjambre con el sistema MOSES AutoMoor rediseñado (a través de a la estación de control remoto), comunicación del operador de la estación de control remoto con el practico a bordo del portacontenedores y Port control. El canal de comunicación entre los miembros del enjambre puede utilizarse para intercambiar datos y mensajes de alerta/alarma entre los remolcadores activos, en caso de que alguno de los equipos/sensores no funcione correctamente en alguno de los remolcadores.

4.2. Definición de los componentes del entorno Machine Learning (ML)

En esta sección se describe brevemente la metodología seguida para desarrollar y validar el entorno de entrenamiento virtual que se utilizará para entrenar a los agentes de Machine Learning (ML) (Figura 13). El objetivo es definir los parámetros del entorno de entrenamiento de forma que el comportamiento de los objetos simulados se asemeje al de los objetos reales con un nivel de fidelidad adecuado.

La metodología aplicada consta de las siguientes fases

- 1) determinación de los activos digitales necesarios
- 2) definir las geometrías 3D y los parámetros iniciales
- 3) validación del comportamiento de los objetos simulados
- 4) determinación de las condiciones de contorno y las restricciones para el proceso de entrenamiento de los agentes ML

Los activos digitales para el ML incluyen elementos tales como la masa de agua y el motor instalado a bordo del portacontenedores, el puerto, el casco del portacontenedores, el remolcador y su equipo, etc.

Los parámetros utilizados en la definición de los activos digitales se refieren a las características de los sistemas de gobierno, propulsión y maniobra del buque (es decir, timón, motor principal, hélice, propulsores, hélice de proa). Estos parámetros (trimado y estabilidad, disposición general, pruebas de mar, ensayos con modelos, características de maniobra, etc.) se definen inicialmente a partir de la documentación técnica de los buques existentes pertinentes.

El entorno virtual de entrenamiento para los algoritmos de navegación consta de varios componentes. Al desarrollar el entorno, inicialmente se representó un entorno virtual basado en Unity.

Unity es una biblioteca de código abierto con un gran apoyo de la comunidad, ejemplos y documentación. Algunas ventajas de Unity incluyen el soporte de Machine Learning a través del ML-Agents Toolkit. Además, otro factor clave es el soporte para múltiples formatos de archivos 3D, algo útil ya que los paquetes de software con los que interacciona utilizan diferentes herramientas 3D para diferentes tareas.

En concreto se introdujo un paquete de masa de agua y un “motores principal”, que se encargan de la representación del mar/las olas y del movimiento/colisión de los buques, respectivamente. A continuación, se seleccionaron varias representaciones 3D de buques como actores de los modos de aprendizaje automático. En concreto, para los remolcadores virtuales, se introducirá una selección de sensores virtuales como un GPS, un acelerómetro y un LIDAR simulados que entregarán sus valores al marco de ML para el aprendizaje por refuerzo.

La fase de validación consiste en la definición de dos categorías de escenarios de prueba. Los escenarios de prueba de la categoría A implican la evaluación del comportamiento individual de los remolcadores/portacontenedores en el entorno de entrenamiento, mientras que los escenarios de la categoría B implican la interacción entre el portacontenedor remolcado y los remolcadores. La validación de los parámetros se basa en la comparación de las velocidades de los buques y otros datos telemétricos simulados obtenidos en los escenarios simulados con datos reales procedentes de diversas fuentes y con datos simulados procedentes de modelos previamente contrastados. Para validar los escenarios de la Categoría A, se utilizan las curvas de velocidad y empuje de los buques reales. Para los escenarios de la categoría B, los datos de telemetría se compararon con los resultados de un modelo de simulación en el dominio del tiempo. Las simulaciones en el dominio del tiempo para los escenarios de interacción requerían una estimación de la resistencia lateral y longitudinal de los buques implicados. Como se muestra en la Figura 13, estas estimaciones se derivaron de simulaciones de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) en escenarios basados en los escenarios de interacción definidos de la Categoría B. Las simulaciones CFD requirieron la simplificación y adaptación de los modelos 3D para minimizar el tiempo de cálculo. Los resultados se verificaron comparándolos con los resultados de los métodos empíricos de cálculo de la resistencia del buque.

Por último, se introdujeron restricciones con respecto a la velocidad de aproximación y la fuerza de contacto máximas permitidas para los remolcadores, garantizando que los agentes del ML estén efectivamente capacitados. Los parámetros utilizados se calcularon a partir de simulaciones de carga

estructural realizadas con análisis de elementos finitos (FEA). Para minimizar el tiempo de cálculo, la simulación de FEA requiere la modelización de una parte de las geometrías implicadas en la interacción entre el portacontenedor y el remolcador (es decir, el mamparo del portacontenedor y la proa del remolcador).

La siguiente figura resume la metodología seguida:

Figura 13 Metodología para el desarrollo y la validación del entorno de ML.

5. ESTACION DE CONTROL REMOTO

Otro de los objetivos de MOSES es analizar el intercambio de información entre el buque, los servicios portuarios y la propia Autoridad Portuaria, desde el punto de embarque del práctico hasta que el buque está completamente atracado.

La Estación de Control de Remolcadores en Tierra (ECRT) es una plataforma de control central que actuará como interfaz entre el operador de los remolcadores y el puerto, apoyando la toma de decisiones del Port Control.

La información náutica portuaria de calidad es la base de un uso seguro, eficiente y sostenible del puerto. Una información de calidad significa que toda la información es coherente, precisa, actualizada, completa y, lo que es más importante, está basada en una norma.

El principal objetivo de MOSES es definir un protocolo de comunicación estándar entre los prácticos del puerto, el enjambre de remolcadores, los servicios de control y gestión de tráfico de buques (VTS) y el sistema AutoMoor. Los resultados de MOSES representan un importante paso adelante en la definición de estándares de comunicación a nivel portuario. Entre otras cosas, MOSES ofrece una solución fiable para estandarizar los identificadores de los muelles y reduce significativamente la información que actualmente se comparte mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas o documentos impresos.

La contribución de MOSES a la normalización de las comunicaciones se centra en la parte de la navegación del buque que afecta a la entrada y salida del puerto. Abarca el intervalo de tiempo que va desde que el buque está a una hora del puerto hasta que está atracado en la terminal.

El proceso completo de maniobra se ha dividido en tres fases:

1. FASE 1: Comunicaciones entre el consignatario y la Autoridad Portuaria antes de la llegada del buque. Información transferida desde el PCS de la Autoridad Portuaria a la ECRT.
2. FASE 2: Comunicaciones entre la ECRT, el práctico del puerto, el VTS y el enjambre de remolcadores, donde embarca el práctico (Lugar de Embarque del Práctico) hasta que el buque está en las proximidades de la terminal.
3. FASE 3: Comunicaciones entre el ECRT, el práctico del puerto, el enjambre de remolcadores y el sistema AutoMoor en la fase final de la maniobra

5.1. Comunicaciones entre la ECRT y el Port Community System (PCS) del puerto antes de la llegada del buque.

5.1.1. Solicitud de escala

Antes de la llegada del buque, la ECRT necesita disponer de la información necesaria para planificar la maniobra y llevarla a cabo con seguridad. El proceso de maniobra autónoma de MOSES obliga al

buque a compartir con la Autoridad Portuaria, a través del PCS, información relevante para definir todo el proceso de atraque.

Durante la solicitud de escala, la Autoridad Portuaria recogerá información relacionada con el buque, equipo de gobierno y sus características de maniobra. Una maniobra segura sólo puede lograrse mediante un intercambio exhaustivo de información relevante entre el buque y la ECRT, de modo que ambos tengan una comprensión completa y compartida de la operación prevista, así como de las funciones y obligaciones de cada actor implicado.

Esta información influirá significativamente en la forma de maniobrar el buque y en el número y tamaño de los remolcadores necesarios. La ECRT debe incorporar esta información para evitar que el buque sea incapaz de realizar el giro previsto y encalle, o colisione con otro buque/muelle.

El operador de la ECRT debe estar informado de cualquier avería del equipo relacionado con la maniobrabilidad y/o la navegación del buque. Dependiendo de la naturaleza de la misma y de la reglamentación portuaria, el buque puede no estar autorizado a proseguir con la escala portuaria sin que se hayan completado las reparaciones o sin que haya remolcadores adicionales. En caso de que el operador de la ECRT o el Práctico a bordo detecten algún defecto, ambos están obligados por ley a informar de estos defectos al Port State Control a través del PCS.

5.1.2. Detalles del atraque y del remolcador

El PCS proporcionará a la ECRT y al buque los detalles del amarre previsto para confirmar que el amarre es adecuado para las características del buque, y para confirmar el costado en el que atracará el buque. El buque confirmará que el plan de amarre del buque es adecuado para las condiciones meteorológicas existentes, teniendo en cuenta el número y la posición de las unidades AutoMoor, la posición de otros buques en el atraque previsto o cerca de él y la morfología del puerto, etc., que supongan un peligro para el movimiento seguro del buque.

La ECRT notificará al buque el número y el tamaño de los remolcadores que intervendrán en la maniobra, la trayectoria estimada que seguirá el buque durante la maniobra, dónde se situarán los remolcadores y dónde/cuándo se encontrarán con el buque. La trayectoria también se compartirá con el VTS para mantener el seguimiento del portacontenedores con respecto a otras interferencias del tráfico portuario.

La ECRT debe ser notificada de la carga de trabajo segura (SWL) del equipo de amarre del buque para asegurar que éstos no se sobrecargan. Es importante recordar que la fuerza de remolque puede superar significativamente la SWL en condiciones de remolque dinámico.

5.1.3. Trayectoria (Port passage plan)

La Regla 34 del Capítulo V del Convenio SOLAS exige que el viaje se planifique de acuerdo con las directrices de la OMI: el capitán se asegurará de que el viaje previsto se ha planificado utilizando las cartas náuticas y las publicaciones náuticas adecuadas para la zona en cuestión, teniendo en cuenta las directrices y recomendaciones elaboradas por la Organización: en referencia a A.893(21). Dicha

planificación da lugar a un llamado "plan de viaje", un documento que describe el paso de un puesto de atraque a otro.

El port passage plan (trayectoria) es una descripción detallada del paso desde la posición de atraque (o amarre de anclaje) hasta el lugar de embarque del práctico en el puerto de salida o desde el lugar de embarque del práctico hasta la posición de amarre (o amarre de anclaje) en el puerto de llegada. Consta de un plan de ruta, un plan de maniobras y un plan de atraque.

Una vez que la ECRT, el Práctico y el portacontenedores hayan comprendido bien el plan propuesto, se podrá controlar eficazmente el avance del buque y se podrá identificar y remediar rápidamente cualquier error cometido por cualquiera de las partes.

La IA de la ECRT estimará trayectoria teniendo en cuenta la información recogida por el PCS sobre las dimensiones del buque y sus características de maniobra, la situación del tráfico a partir de la información suministrada por el VTS (ECDIS, radar, AIS, cámaras, etc.), las restricciones portuarias informada por el Centro de Control de Emergencias (CCE) y los parámetros meteorológicos proporcionados por las estaciones meteorológicas.

Figura 14 Trayectoria

La planificación de contingencias debe formar parte del port passage plan. Esto incluye información como la identificación de los fondeaderos de emergencia o zonas prohibidas, entre otros.

El portacontenedores no podrá entrar en el puerto hasta que el Práctico y el Capitan del portacontenedores hayan aceptado y comprendido la trayectoria compartida. A pesar de que el capitán es el responsable último del plan de viaje, compartir y acordar un plan detallado de paso por el puerto es una responsabilidad compartida entre el operador de la ECRT, el portacontenedores y el práctico. El plan de paso por el puerto también se compartirá con el VTS para controlar eficazmente todo el tráfico portuario.

5.2. Comunicaciones entre la ECRT, el enjambre de remolcadores y los dispositivos de control del tráfico durante la maniobra

Una vez que el enjambre de remolcadores se encuentra en el punto de encuentro del remolcador (TRP), el operador de la ECRT inicia la transición a la operación autónoma y comienza el remolque del portacontenedores. El operador de la ECRT supervisa el enjambre de remolcadores autónomos durante las maniobras. El proceso de monitorización se apoya en las herramientas y protocolos que se describen a continuación y que se muestran en el panel de control de la ECRT.

La ECRT contará con un sistema electrónico de cartas náuticas (Electronic Navigational Charts, ENC's) y publicaciones (Sailing Directions, SD's), que permitirán visualizar la navegación del buque. El sistema ECDIS tienen que ser compatible con el del portacontenedores, usar los mismos formatos y tener sincronización horaria. Esto permitirá el intercambio de la trayectoria predefinida (port passage plan).

El intercambio de información entre la ECRT, el práctico y el propio buque sobre la trayectoria a seguir por el portacontenedores se produce antes de que el práctico embarque a bordo. Es esencial que el Capitán del portacontenedores, el Práctico y la ECRT tengan la misma trayectoria en el ECDIS, de forma que permita intervenir a tiempo y sin ambigüedades cuando se produzcan desviaciones.

El operador de la ECRT controlará la trayectoria seguida por el buque en el sistema ECDIS instalado en la ECRT. Para comprobar que la trayectoria seguida por el buque está dentro de los parámetros de seguridad, se calculará la trayectoria seguida por el buque mediante triangulación a puntos fijos (waypoints). Además, la información proporcionada por el VTS es esencial para controlar el progreso de la maniobra, así como el rumbo y velocidad del portacontenedores.

Figura 15 Fase 2: Maniobra el portacontenedores en aguas portuarias

5.3. Comunicaciones entre el STCS y el sistema de Autodock cuando el buque se encuentra en la aproximación final al puesto de atraque.

La planificación del atraque para un buque que llega suele estar organizada por la terminal que opera ese atraque: indica qué buque estará amarrado en qué posición de atraque, a qué costado y a qué hora. Esta información se proporciona a la ECRT a través del PCS y se envía al enjambre de remolcadores.

Figura 16 Fase 3. Portacontenedores aproximándose al muelle

El portacontenedores se acercará a la posición de atraque predefinida. Para comprobar la posición relativa del portacontenedores con respecto al muelle, los sensores láser instalados en las unidades AutoMoor enviarán información a la ECRT de la distancia del buque al muelle. Con esta información, la ECRT calculará el rumbo del buque con respecto al muelle y la velocidad de aproximación. Esta información es crucial para evitar una colisión del portacontenedores con el muelle.

El operador de la ECRT supervisa la distancia y activa el AutoMoor cuando el portacontenedores está situado paralelo al muelle y a una distancia predeterminada. Cuando el AutoMoor ha amarrado con éxito el portacontenedores y el operador de la ECRT se asegura de que el buque está atracado de forma segura, la ECRT se notifica a los remolcadores, el práctico y el PCS de la Autoridad Portuaria que el proceso de amarre ha finalizado.

6. CONCLUSIONES

El objetivo de MOSES es optimizar el componente de TMCD de la cadena europea de suministro de contenedores, abordando las ineficiencias relacionadas con el tráfico de los grandes portacontenedores. La productividad de los puertos europeos es muy elevada en comparación con la de los puertos extracomunitarios. Sin embargo, estos puertos compiten con los puertos europeos

con bajos costes laborales. Por lo tanto, mantener la competitividad significa aumentar la eficiencia, sin comprometer la seguridad, en todos los procesos y operaciones que tienen lugar en un puerto.

Según el Resumen Anual de Siniestros e Incidentes Marítimos de la EMSA (2021), la mitad de los siniestros se produjeron en aguas interiores, más concretamente en zonas portuarias (41%). La mayoría de los siniestros se producen en los accesos, fondeaderos o dársenas de los puertos, ya que es, con diferencia, el momento de mayor actividad para la tripulación y el buque. Durante el período 2014-2020, la distribución de los accidentes muestra un 51,7% de accidentes debidos a errores humanos y un 37,5% debidos fallos de sistemas/equipos como los principales valores de la distribución.

Los resultados del proyecto MOSES permitirán aumentar la eficiencia de las operaciones portuarias, manteniendo la seguridad, durante el proceso de maniobra de los buques. Las operaciones actuales de atraque y desatraque de buques portacontenedores se llevan a cabo mediante remolcadores tripulados con un bajo nivel de automatización. MOSES pretende desarrollar el marco adecuado para desarrollar este proceso de forma autónoma.

Además, MOSES pretende proporcionar una mejor comprensión del intercambio de datos en la interfaz buque-puerto y de las normas internacionales existentes que conectan los buques/remolcadores y los puertos.

Como tal, estos resultados se espera que contribuyan a acelerar la digitalización (resolución MEPC 323(74) y alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el sector del transporte marítimo.

El resultado de este análisis ha sido no sólo la definición del protocolo de comunicaciones entre la ECRT con el resto de los actores implicados, sino también la definición de un protocolo de comunicaciones estándar, que se espera contribuya a mejorar la seguridad en la navegación portuaria, y la delimitación de las responsabilidades de cada uno de los actores implicados en la maniobra.

7. REFERENCIAS

- [1] ANSYS Fluent Theory Guide, Ch. 4.4.3 ANSYS (2021) R2 p.61
- [2] Holtrop, J. and G.G.J. Mennen., “An Approximate Power Prediction Method”, NSMB Paper 689, July 1982
- [3] Birk, Lothar. (2019). Resistance Estimates – Guldhammer and Harvald's Method. 10.1002/9781119191575.ch31
- [4] Wageningen B series
- [5] Blendermann, W. (1996). Wind loading of ships, collected data from wind tunnel tests in uniform flow – Institut für Schiffbau der Universität Hamburg
- [6] DNV-GI: Assessment of selected alternative fuels and technologies, June 2018
- [7] IMO MSC.1/Circ.1621 – 7 December - Interim Guidelines for the safety of Ships using methyl/ethyl alcohol as a fuel
- [8] Van Hoecke L, Laffineur L, Campe R, Perreault P, Verbruggen SW, Lenaerts S. Challenges in the use of hydrogen for maritime applications, Energy Environ. Sci, 14, 815